

Використання машинного навчання для оцінювання завдань може бути необ'єктивним або упередженим, оскільки моделі не завжди враховують творчість чи нестандартні рішення.

Машинне навчання має значний потенціал для покращення освітніх процесів, але впровадження цієї технології потребує ретельного аналізу ризиків і розробки підходів до їх мінімізації. Лише за умови етичного, відповідального та інклюзивного використання машинного навчання можна досягти гармонійного поєднання традиційної освіти та новітніх технологій.

Література:

1. Козиренко, В. П., Козиренко, С. І. (2022). Актуальні питання розвитку інформаційного середовища навчального закладу в умовах віддаленого навчання. Вчені записки Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія», т. 28, с. 68–73.
2. Osborne, M. J., & Clegg, N. (2022). Artificial intelligence in education: Promises and perils. *Harvard Business Review*, 90(1), 78-85.
3. O'Neil, C. (2021). The dark side of artificial intelligence in education. *Harvard Business Review*, 89(1), 56-63.
4. Brenner, J. E., & Allen, K. W. (2020). The ethical implications of artificial intelligence in education. *Harvard Journal of Law & Technology*, 34(1), 1-49.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕСУРСІВ ШІ ДЛЯ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ НУШ

Ігор КОСТОЧКА

здобувач ШІ (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна

У статті здійснено порівняльний аналіз ресурсів штучного інтелекту для мовно-літературної освітньої галузі Нової української школи. Розглянуто функціональні категорії інструментів ШІ, зокрема генеративні, аналітичні, інтерактивні та контрольні-оцінювальні. Оцінено потенціал ШІ для розвитку ключових компетентностей учнів та визначено методичні рекомендації щодо їх використання в навчальному процесі.

Ключові слова: Штучний інтелект, Нова українська школа, Мовно-літературна освіта, Генеративні ресурси, Інтерактивні інструменти, Адаптивні системи.

The article presents a comparative analysis of artificial intelligence resources for the language and literature education sector of the New Ukrainian School. The functional categories of AI tools are considered, including generative, analytical, interactive, and control-assessment tools. The potential of AI for developing key competencies in students is assessed, and methodological recommendations for their use in the educational process are provided.

Keywords: Artificial intelligence, New Ukrainian School, Language and literature education, Generative resources, Interactive tools, Adaptive systems.

Цифрова трансформація освіти в Україні, зокрема в контексті реформи Нової української школи (НУШ), стимулює пошук та впровадження інноваційних технологій для підвищення ефективності навчання. Особливої актуальності набуває використання інструментів штучного інтелекту (ШІ) в мовно-літературній освітній галузі, яка відіграє фундаментальну роль у формуванні ключових компетентностей учнів та має за мету розвиток компетентних мовців і читачів із гуманістичним світоглядом [1].

У цьому контексті інструменти ШІ відкривають нові перспективи для реалізації цих завдань. Проведений аналіз дозволив класифікувати ресурси ШІ для мовно-літературної освітньої галузі за функціональним призначенням на чотири основні категорії: генеративні, аналітичні, інтерактивні, контрольо-оцінювальні.

Генеративні ресурси, такі як ChatGPT та Grammarly, активно застосовуються для створення та редагування текстів різних жанрів і стилів. ChatGPT, завдяки своїм можливостям, дозволяє моделювати літературні діалоги, створювати навчальні матеріали та демонструвати різноманітні стилістичні прийоми. Grammarly, у свою чергу, використовує передові технології штучного інтелекту для контекстуального розуміння тексту, що допомагає користувачам

створювати добре написані документи [2]. Цікавим прикладом впровадження генеративних ресурсів є розробка навчальних діалогів та ситуативних вправ, які дозволяють учням практикувати комунікативні навички в безпечному віртуальному середовищі. Використання ситуативних завдань сприяє розвитку вмінь орієнтуватися в нових ситуаціях, планувати власну позицію та прогнозувати результативність, що є ефективним засобом формування креативності учнів [3]. Водночас важливим аспектом застосування таких інструментів є розвиток критичного мислення учнів при аналізі згенерованих текстів.

Аналітичні ресурси - інструменти лінгвістичного аналізу, такі як LanguageTool та UDPipe, забезпечують глибоке дослідження текстів. LanguageTool перевіряє граматику, орфографію та стилістику тексту, визначає його читабельність і надає рекомендації щодо покращення. UDPipe використовує технології обробки природної мови для морфологічного та синтаксичного аналізу українських текстів [4]. Особливу цінність мають системи, адаптовані для роботи з українською мовою, враховуючи її специфіку. Такі інструменти дозволяють учням краще зрозуміти структуру мови, закономірності словотворення та особливості побудови різних типів речень.

Інтерактивні ресурси - платформи з ШІ, як-от Duolingo та ReadTheory, ефективно адаптують навчання під рівень і темп учня, підвищуючи його мотивацію. Duolingo використовує адаптивну систему для вивчення мови, а ReadTheory підбирає тексти та завдання відповідно до рівня читацької компетентності. Ресурси з гейміфікацією, як-от Kahoot! та Quizlet, інтегрують алгоритми ШІ для персоналізації навчального процесу, що стимулює інтерес та концентрацію учнів. Дослідження показують, що використання Kahoot! сприяє підвищенню мотивації, залученості та покращує результати навчання.

Контрольно-оцінювальні ресурси ШІ - системи, що автоматизують процеси оцінювання, відіграють важливу роль в освітньому процесі. Інструменти, такі як Classtime, дозволяють проводити миттєве оцінювання знань учнів, надаючи персоналізовані рекомендації та оперативний зворотний зв'язок.

Classtime забезпечує "миттєву візуалізацію рівня розуміння та прогресу усього класу в живому часі" [5].

Слід зауважити, що окрім урахування методичних особливостей, впровадження штучного інтелекту у мовно-літературну освітню галузь потребує дотримання етичних принципів та захисту персональних даних учнів, необхідно забезпечити прозорість алгоритмів ШІ та формувати в учнів критичне ставлення до результатів їхньої роботи.

Література

1. Кабінет Міністрів України. (2020). Про затвердження Державного стандарту базової середньої освіти: Постанова від 30 вересня 2020 р. № 898. Офіційний вісник України, 2020, № 80, ст. 2585. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2020-p> (дата звернення: 3.03.2025).
2. ChatGPT Academy. (2024). П'ять найкращих програм ШІ для студентів у 2024 році. URL: <https://www.chatgptacademy.online/sfery-vykorystannya-ai/osvita/pyat-najkrashhyh-program-shi-dlya-studentiv-u-2024-roczii/> (дата звернення: 3.03.2025).
3. Чижик Р. Ситуативні вправи з додатковими завданнями для формування умінь і навичок діалогічного мовлення в учнів 5–7 класів. URL: <https://naurok.com.ua/situativni-vpravi-z-dodatkovimi-zavdanniyami-dlya-formuvannya-umin-i-navichok-dialogichnogo-movlennya-v-uchniv-5-7-klasiv-383415.html> (дата звернення: 3.03.2025).
4. Шевченко Т. ТОП-10 сервісів для перевірки орфографії та пунктуації. URL: <https://web-promo.ua/ua/blog/top-10-servisiv-dlya-perevirki-orfografiyi-ta-punktuciyi/> (дата звернення: 3.03.2025).

ІНФОРМАЦІЙНИЙ СУПРОВІД ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ Юлія КРАВЧЕНКО

науковий співробітник відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, НАПН України, м. Київ

Анотація. У публікації розкрито складники інформаційного супроводу освіти з розвитку цифрової компетентності педагогів професійного навчання у галузі штучного інтелекту (ШІ) та виокремлено основні напрями застосування ними ШІ.